

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2024/7

ISSN: 2181 7804

Таҳрир ҳайъати таркиби:

А.З.Ходжаев
М.Х.Миржамалов
М.Ў.Арзиқулов
С.Б.Репкин
(Беларус Республикаси)
А.Э. Страдзе
Ф.Р.Зотова
(Россия Федерацияси)
К.Б. Мухаммадиев
Милан Михайлович
И.П.Сивохин
М.В.Синютин
(Россия Федерацияси)
Н.Т. Тўхтабоев
Ш.Х.Ханкелдиев
Б.К.Эримбетов
Р.Д.Халмухамедов
Д.Х.Умаров
А.К.Эштаев
М.Н.Умаров
А.А.Пулатов
О.Ж. Дадабаев
К.Ш.Зиядуллаев
Н.Ж. Исакулова
В.Ш. Рахимов
А.Н.Шопулатов
А.Б. Жуманиязов
У.К.Аметова
Ш.Х.Тоштурдиев
таҳрир ҳайъати котиби
Ш.Ш. Газиев
А.С. Гонашвили
Ш.Б.Джумақулов

МУНДARIЖA/COДEPЖAНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

К.Ф. Баязитов – Выявление и коррекция ошибок в технике тяжелоатлетического упражнения “толчок”.	3
Р.А. Бурнашев – Использование цифровых технологий контроля за состоянием физической готовности, восстановления, утомления и перетренированности квалифицированных бегунов.	6
Д.Б. Рахматова – Методы систематизации и оптимизации многолетней подготовки высококвалифицированных гребцов на каноэ.	15
А.Ш. Мўминов – Мусобақа олди даврида малакали марказ ўйинчиларини ҳужумдаги техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш.	17
Н.М. Юсупов – Ўқув машғулот босқичидаги футболчи қизлар тайёрлигини йиллик режаллаштириш муаммолари.	23
М.Р. Ташев – Формирование и совершенствование бросковых навыков для повышение результативности в спортивной игре “бочча”.	26
А.С. Жаҳбаров – Юқори малакали футболчиларнинг мусобақа давридаги техник-тактик ҳаракатлари таҳлили.	31
Ш.Н. Тухтапулатов – Малакали волейболчиларнинг ўйин ихтисослигига қараб тезкор ҳужум ҳаракатларини такомиллаштириш.	35
Н.А. Khonturaev – The importance of motivation in achieving success for freestyle wrestlers.	39
А.Б. Хасанов – Жисмоний маданият таълим йўналиши талабаларининг касбий билимларини ривожлантиришнинг педагогик асослари.	45
Б.Н. Хайитов – Юқори малакали гандболчиларнинг техник тайёргарлигини такомиллаштириш.	47

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

ское упражнение “толчок” как в целом упражнении, так по отдельным его приемам (подъем штанги на грудь и подъем штанги от груди).

Выводы.

В процессе исследований техники выполнения тяжелоатлетического упражнения “толчка” на соревнованиях и учебно-тренировочных занятиях выявлены основные ошибки в приемах, периодах и фазах исследуемого упражнения.

Было установлено, что подъем штанги на грудь в полуприседе с качами штанги на груди влияет на оба приема с высокой степенью статистической взаимосвязи – $r = 0,89$ и $0,76$ соответственно. Это объясняется тем, что при качах штанги груди в полуприседе развиваются скоростно-силовые качества мышц ног, что необходимо при подъеме штанги от груди.

Выявлено, что подобранный нами комплекс специально-вспомогательных толчковых упражнений направлен на достижение спортивной результативности в подъеме штанги на грудь и подъеме штанги от груди, что в целом позволяет повысить результативность в тяжелоатлетическом упражнении “толчок”.

Литература:

1. Виноградов Г.П., Томилов В.В. Методика формирования навыков выполнения соревновательных упражнений в тяжелой

атлетике // Ученые записки университета им. П.Ф.Лесгафта. - 2019. - № 1(167). - С. 53-59.

2. Востриков В.А. Обучение технике в спорте. // Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма, психологического сопровождения и оздоровления различных категорий населения. Сб. материалов межд. НПК. Сургут. 2021. С. 146-148.

3. Маткаримов Р.М. Юқори малакали оғир атлетикачиларни кўп йиллик тайёрлашнинг илмий-назарий асослари: автореф. дисс. ... докт. пед. наук: 13.00.04. Чирчик, 2022. 70 с.

4. Медведев А.С. Система многолетней подготовки в тяжелой атлетике: Учеб. пособие для тренеров / А.С. Медведев. - М.: Физкультура и спорт, 1986. -186 с.

5. Нопин С.В., Корягина Ю.В., Тер-Акопов Г.Н. Биомеханические особенности техники тяжелоатлетического рывка у мужчин и женщин // Вестник спортивной науки. – 2021. - № 2. – С.30-34.

6. Олешко В.Г., Иванов А.В., Солодка О. Биомеханические особенности техники толчка штанги у квалифицированных спортсменов // Наука в олимпийском спорте. – 2017. - № 3. С. 62-67.

7. Сивохин И.П., Скотников В.Ф., Хлыстов М.С., Федоров А.И. Факторный анализ толчка штанги от груди элитных тяжелоатлетов в условиях соревнований. // Человек. Спорт. Медицина. – 2016. – Т. 16, № 1. – С. 72-77.

8. Тоштурдиев Ш.Х. Юқори малакали спортчиларнинг кўп йиллик тайёргарлигида оғир атлетика воситаларини қўллаш самарадорлиги // Фан-спортга. 2022. - № 7. - С. 44-47.

9. Ходжаев А.З. Совершенствование техники рывка у квалифицированных тяжелоатлетов: автореф. дисс. ... докт. философ. по пед. наук: 13.00.04. Чирчик, 2019. 57 с.

10. Официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики: beta.iwf.sport.

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент

Р.А. БУРНАШЕВ¹

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта город Чирчик, Узбекистан

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УТОМЛЕНИЯ И ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ

Аннотация

Исследование посвящено актуальной проблеме использования цифровых технологий для мониторинга физической подготовки, восстановления, утомления и предотвращения перетренированности квалифицированных бегунов на дистанции 400 и 800 метров. Современные технологии позволяют осуществлять непрерывный и объективный контроль за состоянием спортсменов, что помогает вовремя выявлять признаки утомления и корректировать тренировочные программы. В исследовании проанализированы технологии и устройства, такие как Polar Team Pro и Polar h10, которые фиксируют ключевые параметры: частоту сердечных сокращений, скорость и технику бега, каденс, мощность. Это способствует адаптации тренировок, улучшению спортивных результатов и снижению риска травм. Эксперимент охватил трехмесячный период тренировок с участием двух квалифицированных спортсменов, которые продемонстрировали стабильно высокие результаты. Результаты подчеркивают важность цифрового мониторинга в спортивной подготовке, показывая, что использование

Annotation

Ушбу мақолада 400 ва 800 метр масофаларга малакали югурувчиларнинг жисмоний тайёргарлигини, тикланишини, машғулотда толиқиш жараёнини кузатиш ва жароҳатларни олдини олишда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг долзарб муаммоси ёритиб берилган. Замоновий технологиялар спортчиларнинг ҳолатини доимий ва объектив назорат қилиш имконини беради, бу эса толиқиш белгиларини ўз вақтида аниқлаш ва машғулот дастурларини мослаштиришга ёрдам беради. Тадқиқотда асосий параметрларни қайд қилувчи Polar Team Pro ва Polar h10 каби технологиялар ва ускуналар таҳлил қилинган: юрак қисқариш сони, югуриш тезлиги ва югуриш техникаси, каденс, ҳамда қувват каби кўрсаткичлар ёритиб берилган. Кўрсатиб ўтилган ускуналар спортчилар организмни машғулотларга адаптация, спорт кўрсаткичларини яхшилашга ва жароҳатлар хавфини камайтиришга ёрдам беради. Педагогик тадқиқот уч ойлик машғулотларни қамаб олган бўлиб, улар доимий равишда юқори натижаларни кўрсатган икки малакали спортчи иштирокида олиб борилган. Натижалар спорт машғулотларида рақамли мониторингнинг муҳимлигини таъкидлаб, шахсийлаштирилган маълумотлар ва замонавий технологиялардан фойдаланиш, машғулот жараёни самарадорлигини оширишини ва югурувчиларнинг узоқ муддатли саломатлигига ҳисса қўишини кўрсатди.

Калит сўзлар: 400 метрга югуриш, 800 метрга югуриш, интенсив интервалли машғулотлар, Polar Team Pro, Polar h10, Polar M430, Polar V2

The study addresses the relevant issue of using digital technologies to monitor physical fitness, recovery, fatigue, and overtraining prevention in qualified 400- and 800-meter runners. Modern technologies enable continuous and objective monitoring of athletes' conditions, helping to identify signs of fatigue in a timely manner and adjust training programs accordingly. The study analyzes technologies and devices such as Polar Team Pro and Polar h10, which track key parameters including heart rate, running speed and technique, cadence, and power. This supports training adaptation, improves athletic performance, and reduces injury risks. The experiment covered a three-month training

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

персонализированных данных и современных технологий повышает эффективность тренировочного процесса и способствует долгосрочному сохранению здоровья бегунов.

Ключевые слова: бега на 400 метров, бег на 800 метров, интенсивно-интервальная тренировка, Polar Team Pro, Polar h10, Polar M430, Polar V2.

period involving two qualified athletes who demonstrated consistently high performance. The results highlight the importance of digital monitoring in sports training, showing that the use of personalized data and modern technologies enhances training effectiveness and promotes long-term health maintenance for runners.

Key words: 400-meter run, 800-meter run, high-intensity interval training, Polar Team Pro, Polar h10, Polar M430, Polar V2.

Актуальности исследования. Актуальность исследования проблемы использования цифровых технологий для контроля состояния физической готовности, восстановления, утомления и перетренированности квалифицированных бегунов на дистанции 400 и 800 метров обусловлена современными требованиями к спортивной подготовке и высокими нагрузками в тренировочном процессе. Эти дистанции требуют не только высокой физической выносливости, но и оптимального восстановления для поддержания стабильных результатов. Цифровые технологии позволяют проводить объективный и непрерывный мониторинг состояния спортсмена, что способствует своевременному обнаружению признаков утомления или перетренированности, а также улучшению программ восстановления [5]. Использование таких технологий способствует повышению спортивных результатов, снижению риска травм и продлению спортивной карьеры бегунов. В современных условиях их внедрение является важным инструментом для тренеров и спортсменов, ориентированных на достижение высоких результатов. Современные методы мониторинга физического состояния играют ключевую роль в повышении спортивных результатов в беге на 400 и 800 метров. Технологии позволяют отслеживать такие параметры, как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, скорость и техника бега. Спортивные часы и фитнес-браслеты фиксируют пульс и дистанцию, а системы GPS анализируют темп и траекторию. Специальные датчики, закреплённые на теле, контролируют баланс, биомеханику и амплитуду движений. Эти данные помогают адаптировать тренировочные программы, улучшать технику, минимизировать риск травм и отслеживать прогресс. Благодаря мониторингу спортсмены могут максимально раскрыть свой потенциал и достичь оптимальных результатов.

Цель исследования. Изучить степень применения цифровых технологий для контроля и мониторинга физической готовности, восстановления, утомления и предупреждения перетренированности квалифицированных бегунов на 400 и 800 метров.

Задачи исследования.

1. Проанализировать существующие цифровые технологии, применяемые для мониторинга состояния спортсменов в легкой атлетике.

2. Оценить влияние цифровых технологий на качество контроля физической готовности, восста-

новления и предупреждения перетренированности у бегунов на 400 и 800 метров.

3. Исследовать ключевые показатели, используемые для оценки утомления и перетренированности с помощью цифровых технологий.

4. Разработать рекомендации по оптимальному использованию цифровых технологий для эффективного контроля состояния спортсменов.

5. Провести сравнительный анализ цифровых методов мониторинга в зависимости от дистанции (400 и 800 метров) и уровня подготовленности спортсменов.

Современные подходы к контролю физического состояния спортсменов в легкой атлетике включают использование высокотехнологичных инструментов и методов [15]. К ним относятся биомеханический анализ, мониторинг сердечного ритма, GPS-отслеживание, а также использование датчиков для контроля уровня усталости и восстановительных процессов. Методы анализа данных, такие как машинное обучение, позволяют быстро обрабатывать результаты тестов и предсказывать возможные перегрузки. Индивидуальные программы тренировок и восстановления создаются с учетом полученных данных, что позволяет снижать риск травм и улучшать спортивные результаты, повышая эффективность тренировочного процесса. Применение цифровых технологий в мониторинге здоровья и тренировок открывает новые возможности для повышения эффективности тренировочного процесса и сохранения здоровья. С помощью носимых устройств, таких как фитнес-браслеты и смарт-часы, можно отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, количество шагов и калорий. Специальные приложения анализируют эти данные, помогая корректировать программу тренировок в зависимости от состояния организма. Кроме того, платформы с искусственным интеллектом обрабатывают информацию о прогрессе и предлагают персонализированные рекомендации. Цифровой мониторинг позволяет своевременно выявлять перегрузки и предотвращать травмы, делая тренировки более безопасными и продуктивными [12]. Особенности подготовки и восстановления спортсменов на дистанциях 400 и 800 метров.

Методы исследования. Методы исследования включают комплексный анализ научно-методической литературы, который позволяет выявить ключевые аспекты для изучения физического

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

состояния спортсменов и методов их тренировки. Для сбора и анализа данных используются современные технологии, такие как Polar Team Pro, Polar M430 и Polar h10 Polar V2. Эти устройства обеспечивают точные измерения физиологических показателей, включая частоту сердечных сокращений (ЧСС), мощность бега, а также параметры, связанные с утомлением и восстановлением, что важно для оценки состояния спортсменов. Для оценки физического состояния используются такие параметры, как каденс бега, скорость бега и максимальная ЧСС, которые помогают определить уровень физической подготовки и выносливости. Мощность бега также является важным показателем, который указывает на эффективность тренировочного процесса и позволяет корректировать нагрузки [10]. Таким образом, методы сбора данных с помощью Polar-устройств позволяют более точно мониторить и анализировать физическое состояние спортсменов. В выборку вошли два квалифицированных спортсмена: девушка, 20 лет, и юноша, 24 года, специализирующиеся на дистанциях 400 и 800 метров. Они активно тренируются и обладают высоким уровнем подготовки [7]. Спортсмены участвуют в соревнованиях и показывают стабильные результаты, соответствующие их квалификации. Оба испытуемых имеют опыт участия в забегах на профессиональном уровне. Характеристика используемых цифровых технологий и устройств (пульсометры, GPS-трекеры, системы мониторинга сна и восстановления и т.д.).

Результаты исследования. Результаты исследования проводились в течение трех мезоциклов, каждый из которых имел продолжительность 30 дней. В каждом мезоцикле было четыре микроцикла длительностью 7 дней, что составило в общей сложности 12 микроциклов. Исследование проходило в летний период с июня по сентябрь. Тренировочная программа включала следующие компоненты:

Спринты на 200 метров: 20 повторений, для юноши среднее время составило $31,2 \pm 1,9$ секунд при частоте сердечных сокращений (ЧСС) $178,5 \pm 5,9$ ударов в минуту, для девушки – $32,8 \pm 1,2$ секунд при ЧСС $176,1 \pm 6,3$ ударов в минуту.

5 x 600 метров (для девушки): Среднее время составило $123,5 \pm 7,4$ секунд при ЧСС $186,4 \pm 9,2$ ударов в минуту, 5 x 800 метров (для юноши): Среднее время составило $139,2 \pm 7,6$ секунд при ЧСС $184,6 \pm 4,9$ ударов в минуту.

Кросс на 8 км: Для обоих участников (и для юноши, и для девушки) было задано ограничение по ЧСС до 160 ударов в минуту.

Тренировочный процесс, включающий спринты на 200 метров, дистанции 600 и 800 метров, а также кросс на 8 км, можно детально рассмотреть с точки зрения различных аспектов: физической подготовки, эффективности тренировки, нагрузки на сердечно-сосудистую систему и адаптации организма. Рассмотрим каждый элемент тренировки поочередно, описывая характеристики, результаты и физиологические аспекты.

Рисунок 1. Результат и реакция организма спортсмена на тренировочную нагрузку 20x200 метров

1. Спринты на 200 метров (рис.1): 20 повторений. Спринт на 200 метров – это высокоинтенсивная тренировочная нагрузка, требующая от организма максимальных усилий за короткий промежуток времени. Каждое повторение включает мощный старт, поддержание высокой скорости на протяжении всей дистанции и резкое замедление в конце. При обобщении данных в беге на 200 метров у юноши были следующие показатели: среднее время составило $31,2 \pm 1,9$ секунд, с частотой сердечных сокращений (ЧСС) $178,5 \pm 5,9$ ударов в минуту, а вот у девушки: среднее время составило $32,8 \pm 1,2$ секунд, с ЧСС $176,1 \pm 6,3$ ударов в минуту. Эти результаты демонстрируют разницу в физической подготовке между участниками (юноша и девушка). Юноша быстрее завершал спринт, что может быть связано с более высокими показателями силы, выносливости и опыта в спринтерских дисциплинах. В то время как девушка показала чуть менее высокое время, но по-прежнему это считается хорошим результатом. С точки зрения физиологической нагрузки, частота сердечных сокращений в пределах $176-179$ ударов в минуту указывает на достаточно высокий уровень интенсивности работы сердечно-сосудистой системы, особенно в сочетании с максимальными усилиями при спринтах. Это предполагает, что тренировка активно развивает аэробную и анаэробную выносливость, а также повышает способность организма быстро восстанавливаться после интенсивных нагрузок. Распределение времени между максимальной скоростью и финишем демонстрирует способность спортсменов поддерживать высокую интенсивность на протяжении всего отрезка. Высокие показатели ЧСС в процессе спринта

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

подтверждают значительные усилия организма по поддержанию высокоскоростного движения.

Рисунок 2. Результат и реакция организма спортсмена на тренировочную нагрузку 5x600 метров для девушки и 5x800 метров для юноши

2. При повторном методе тренировок 5 x 600 метров (для девушки), где бег на 600 метров является дистанцией, которая комбинирует элементы аэробной и анаэробной выносливости. Спортсменка должна поддерживать высокую скорость на протяжении всей дистанции, однако не столь интенсивную, как на коротких спринтах. В результате применения данного метода среднее время на дистанции 600 метров составило $123,5 \pm 7,4$ секунд (или 2 минуты 3,5 секунды). Частота сердечных сокращений во время этих пробежек составляла $186,4 \pm 9,2$ ударов в минуту, что указывает на высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. С физиологической точки зрения, данная нагрузка на таких дистанциях, организм спортсменки уже не может полагаться только на анаэробные резервы, как в спринте, и должен включать аэробные механизмы [13]. В то же время, среднее время 123,5 секунд говорит о достаточно высокой скорости, что требует усилий не только от дыхательной системы, но и от сердечно-сосудистой системы. ЧСС $186,4 \pm 9,2$ ударов в минуту также подтверждает, что нагрузка на сердце была интенсивной и близкой к максимальной, что тренирует способность организма адаптироваться к высоким темпам работы. Тренировка на таких дистанциях развивает не только выносливость, но и силу мышц ног, а также способность организма восстанавливаться после нагрузок средней интенсивности. Идентичная нагрузка была дана юноше, где он бежал 5 x 800 метров (для юноши). Бег на 800 метров – это уже значительно более длинная дистанция, требующая оптимального сочетания аэробной и анаэробной выносливости [11]. Такой тип тренировки часто используется для повышения общей выносливости и тренировки способности поддерживать высокие темпы на более длинных дистанциях. В результате данной работы среднее время для юноши составило $139,2 \pm 7,6$ секунд (или 2 минуты 19,2 секунды). Частота сердечных сокращений при этом составляла $184,6 \pm 4,9$ ударов в минуту. С физиологической точки зрения, данная нагрузка при сравнении с нагрузкой девушки показывает, что юноша имеет более быстрый темп, что может быть связано с разницей в гендерных особенностях

и уровне физической подготовленности. Дистанция 800 метров требует более устойчивого поддержания скорости и дает возможность развить специальную выносливость. При этом ЧСС у него достигла $184,6 \pm 4,9$ ударов в минуту, что подтверждает об активной работе организма на высоком уровне, что характерно для промежуточных интенсивных тренировок, развивающих кардио-респираторную систему и стимулирующих адаптацию мышц к более длительным нагрузкам.

Рисунок 3. Результат и реакция организма спортсмена на тренировочную нагрузку 8 км

3. Кросс на 8 км (ограничение ЧСС до 160 ударов в минуту). Кросс был применен в качестве восстановительного средства после интенсивных работ, где нагрузка является умеренной и длительной, что преимущественно развивает аэробную выносливость (Рис.3). Ограничение по ЧСС до 160 ударов в минуту указывает на необходимость поддержания интенсивности в большой зоне энергообеспечения, что способствует оптимизации кардио-респираторной системы. В результате применения данной нагрузки для обоих участников был установлен порог ЧСС, который не должен был превышать 160 ударов в минуту, что свидетельствует о достаточно низкой интенсивности для данной дистанции. Цель этого ограничения – избежать перегрузки сердечно-сосудистой системы и дать организму возможность тренироваться на уровне выносливости, не приводя к значительному увеличению усталости. С физиологической точки зрения, нагрузка на таких длинных дистанциях, как 8 км, организм полагается преимущественно на аэробные механизмы. Это способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, снижению уровня лактата в крови и повышению общей выносливости. Удержание ЧСС на уровне до 160 ударов в минуту позволяет поддерживать оптимальный режим тренировок, что важно для достижения долговременных результатов в беге на длинные дистанции [4].

В данном исследовании использовались различные устройства Polar для мониторинга физиологических параметров участников, что позволяло детально отслеживать и анализировать их физическое состояние и результаты во время тренировок. Основными устройствами были Polar Team Pro, Polar M430, Polar h10 и Polar V2. Эти приборы предоставляли широкий спектр данных, необходимых

для глубокого анализа, таких как частота сердечных сокращений, темп бега, мощность, а также другие параметры, важные для оценки эффективности тренировочного процесса.

Таким образом, исследование позволило выявить оптимальные параметры для каждого пола, что важно для разработки персонализированных тренировочных программ, направленных на повышение эффективности бега.

Тренировочная программа, использованная в данном исследовании, была разработана с учетом различных видов физической активности, направленных на развитие скорости, выносливости и мощности участников. Она включала как кроссовые тренировки на длинные дистанции, так и высокоинтенсивные интервальные тренировки, что позволяло эффективно развивать как аэробную, так и анаэробную выносливость.

Кроссы на дистанции 6 км и 10 км являлись основными элементами программы выносливости. Эти тренировки требовали от участников поддержания устойчивого темпа на протяжении всей дистанции, что позволяло развивать аэробную выносливость. Дистанции были выбраны с учетом уровня физической подготовки участников, и целью этих тренировок было развитие способности организма работать в устойчивом режиме в условиях постоянной нагрузки.

Кроме того, такие тренировки позволяли анализировать, как различные параметры (например, темп, частота сердечных сокращений, мощность) изменяются на протяжении времени, и оценивать, насколько эффективно участники восстанавливаются после длительных аэробных нагрузок. Это также было полезно для понимания, как адаптируется организм к длительной физической активности.

Для развития скорости и мощности были включены высокоинтенсивные интервальные тренировки, включающие короткие спринты на дистанциях от 30 до 400 метров. Эти тренировки ориентированы на работу в анаэробной зоне, где основным источником энергии является гликоген, а не кислород. Такой подход позволяет развивать максимальную силу и скорость, а также повышать общую работоспособность организма.

Интервальные тренировки обычно включают серию коротких, но интенсивных рывков с последующими периодами отдыха или низкоинтенсивной активности. Это позволяет улучшить как максимальную силу, так и способность организма быстро восстанавливаться между интенсивными усилиями. Для спринтов были также использованы данные о каденсе бега, что позволяло контролировать эффективность каждого рывка и корректировать технику при необходимости.

По данным исследования был сделан анализ результатов применения современных технологий, где данные, собранные с помощью устройств Polar, играли ключевую роль в анализе тренировки и оценке прогресса участников [2]. Частота сердечных сокращений, темп, мощность, каденс и другие параметры позволяли участникам не только следить за состоянием организма, но и точно настраивать тренировки, чтобы достичь максимальной эффективности. В частности, частота сердечных сокращений давала четкое представление о том, насколько интенсивной была тренировка и как хорошо участник справляется с нагрузками. Темп и мощность показывали, насколько эффективно распределялись усилия на различных этапах тренировки. Каденс же позволял анализировать технику бега, что важно для оптимизации физической нагрузки и предотвращения травм [9]. Тренировочный процесс, включающий спринты на 200 метров, дистанции 600 и 800 метров, а также кросс на 8 км, охватывает широкий спектр физических качеств, от мощности и скорости до выносливости. Основным акцентом в таком подходе – на развитие разных типов выносливости: анаэробной (в спринтах) и аэробной (в длительных забегах). Высокая интенсивность упражнений способствует улучшению кардио-респираторной системы и общей физической подготовленности. Каждое из упражнений требует от организма особой адаптации и развивает различные аспекты здоровья и спортивных качеств. Тренировка с разной продолжительностью и интенсивностью позволяет спортсменам развивать способность справляться с различными типами нагрузки, улучшать восстановление и достигать высоких результатов в многокомпонентных дисциплинах. В процессе исследования применялась система мониторинга для отслеживания различных параметров тренировки, включая частоту сердечных сокращений, темп бега и мощность.

В данном исследовании использовались различные устройства Polar для мониторинга физиологических параметров участников, что позволяло детально отслеживать и анализировать их физическое состояние и результаты во время тренировок. Основными устройствами были Polar Team Pro, Polar M430, Polar h10 и Polar V2. Эти приборы предоставляли широкий спектр данных, необходимых для глубокого анализа, таких как частота сердечных сокращений, темп бега, мощность, а также другие параметры, важные для оценки эффективности тренировочного процесса. Polar Team Pro – это система, предназначенная для командных видов спорта, но она также может быть использована для индивидуального мониторинга. Она позволяет собирать данные о частоте сердечных сокращений,

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

темпе, мощности и других показателях в реальном времени, что помогает тренерам и спортсменам анализировать физическую нагрузку и адаптировать программу тренировки. Polar M430 – это спортивные часы с встроенным датчиком частоты сердечных сокращений. Они обеспечивают точные данные о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также могут измерять темп, пройденное расстояние, высоту и мощность, что делает их универсальными для разных типов тренировок, включая бег, велоспорт и другие аэробные нагрузки. Polar h10 – это один из самых точных и надежных датчиков сердечного ритма, который используется для мониторинга в реальном времени. Он фиксирует данные с высокой точностью и может быть использован с другими устройствами Polar для более точного контроля нагрузки и восстановления. Polar V2 – это более продвинутая модель, которая включает в себя не только измерение частоты сердечных сокращений, но и другие параметры, такие как каденс, темп, мощность и динамику бега, что позволяет получить полное представление о тренировочном процессе. Каждое из этих устройств предоставляло необходимые данные, которые использовались для мониторинга состояния участников и оценки прогресса. Использование различных приборов позволило получить комплексные и многогранные данные о физической активности, а также выявить индивидуальные особенности каждого спортсмена. Одним из ключевых показателей в исследовании был каденс бега, который измерялся в оборотах в минуту (spm, strides per minute). Этот параметр указывает на частоту шагов спортсмена во время бега. Каденс является важным индикатором эффективности бега, так как его значение может существенно влиять на энергозатраты и технику бега. Высокий каденс помогает снизить удары о землю, что снижает нагрузку на суставы и улучшает общую экономичность бега. В рамках исследования были определены оптимальные значения каденса для спринтов, которые являются наиболее подходящими для эффективной работы в коротких дистанциях с максимальной скоростью. Эти данные были выделены для двух групп участников: для девушек и для юношей.

Рисунок 4. Оптимальный каденс для девушки и для юноши

Для девушки оптимальный каденс составил $192,2 \pm 6,8$ оборота в минуту. Это значение соответ-

ствует высокоэффективному спринту, при котором минимизируются потери энергии и достигается высокая скорость при стабильной технике бега.

Для юноши оптимальный каденс был немного ниже – $186,1 \pm 3,4$ оборота в минуту. Это значение также отражает высокую эффективность спринта, с учетом физиологических различий, которые могут влиять на технику и экономию сил.

Таким образом, исследование позволило выявить оптимальные параметры для каждого пола, что важно для разработки персонализированных тренировочных программ, направленных на повышение эффективности бега. Тренировочная программа, использованная в данном исследовании, была разработана с учетом различных видов физической активности, направленных на развитие скорости, выносливости и мощности участников. Она включала как кроссовые тренировки на длинные дистанции, так и высокоинтенсивные интервальные тренировки, что позволяло эффективно развивать как аэробную, так и анаэробную выносливость. Кроссы на дистанции 6 км и 10 км являлись основными элементами программы выносливости. Эти тренировки требовали от участников поддержания устойчивого темпа на протяжении всей дистанции, что позволяло развивать аэробную выносливость. Дистанции были выбраны с учетом уровня физической подготовки участников, и целью этих тренировок было развитие способности организма работать в устойчивом режиме в условиях постоянной нагрузки. Кроме того, такие тренировки позволяли анализировать, как различные параметры (например, темп, частота сердечных сокращений, мощность) изменяются на протяжении времени, и оценивать, насколько эффективно участники восстанавливаются после длительных аэробных нагрузок. Это также было полезно для понимания, как адаптируется организм к длительной физической активности. Для развития скорости и мощности были включены высокоинтенсивные интервальные тренировки, включающие короткие спринты на дистанциях от 30 до 400 метров. Эти тренировки ориентированы на работу в анаэробной зоне, где основным источником энергии является гликоген, а не кислород. Такой подход позволяет развивать максимальную силу и скорость, а также повышать общую работоспособность организма. Интервальные тренировки обычно включают серию коротких, но интенсивных рывков с последующими периодами отдыха или низкоинтенсивной активности. Это позволяет улучшить как максимальную силу, так и способность организма быстро восстанавливаться между интенсивными усилиями. Для спринтов были также использованы данные о каденсе бега, что позволяло контролировать

эффективность каждого рывка и корректировать технику при необходимости. Данные, собранные с помощью устройств Polar, играли ключевую роль в анализе тренировки и оценке прогресса участников. Частота сердечных сокращений, темп, мощность, каденс и другие параметры позволяли тренерам и участникам не только следить за состоянием спортсменов, но и точно настраивать тренировки, чтобы достичь максимальной эффективности. В частности, частота сердечных сокращений давала четкое представление о том, насколько интенсивной была тренировка и как хорошо участник справляется с нагрузками. Темп и мощность показывали, насколько эффективно распределялись усилия на различных этапах тренировки. Каденс же позволял анализировать технику бега, что важно для оптимизации физической нагрузки и предотвращения травм. Программа тренировок была тщательно спланирована с целью улучшения как аэробных, так и анаэробных способностей участников. Важным аспектом тренировки было использование различных дистанций, таких как спринты, кроссы, а также интервальные тренировки, что позволило увеличить выносливость, а также развить скорость.

Система мониторинга Polar позволила определить не только общие показатели ЧСС, но и более детально следить за интенсивностью работы каждого участника на разных этапах тренировки. Эти данные были использованы для дальнейшей корректировки тренировочного процесса и достижения наилучших результатов.

Результаты исследования показали, что интенсивные тренировки, сочетающие как спринтерскую работу, так и длительные кроссы, способствуют улучшению как анаэробных, так и аэробных характеристик спортсменов. Важно отметить, что для юношей и девушек оптимальные каденсы и ЧСС при разных типах нагрузок могут различаться, что должно учитываться при составлении индивидуальных программ тренировок.

В данном исследовании использовался комплексный подход к анализу данных, полученных с помощью различных устройств Polar, что позволяло детально отслеживать параметры, важные для оценки физической подготовки участников. Определение оптимального каденса бега для спринтерских дистанций дало важные ориентиры для дальнейшего персонализированного подхода к тренировкам, а различные виды тренировок позволили развивать как выносливость, так и скорость.

Общий результат показал, что точный мониторинг и использование разнообразных устройств для сбора данных позволяет более эффективно контролировать процесс тренировки и адаптировать его под индивидуальные особенности спортсменов.

Выводы. В результате исследования были выявлены ключевые характеристики тренировки, направленной на развитие скорости, выносливости и мощности у юношей и девушек, основанной на различных тренировочных методах, таких как спринты на 200 метров, интервальные бега на 600 и 800 метров и кросс на 8 км. Результаты спринтов показали разницу в физической подготовленности участников. Среднее время юноши ($31,2 \pm 1,9$ секунд) было быстрее, чем у девушки ($32,8 \pm 1,2$ секунд), что может свидетельствовать о большем уровне силы и выносливости у юноши. Частота сердечных сокращений (ЧСС) обоих участников была высокой (у юноши – $178,5 \pm 5,9$ ударов в минуту, у девушки – $176,1 \pm 6,3$), что подтверждает интенсивность нагрузки и активную работу сердечно-сосудистой системы. Это указывает на развитие как аэробной, так и анаэробной выносливости, а также способности организма восстанавливаться после высокоинтенсивных усилий [3]. Для девушки бег на 600 метров показал среднее время $123,5 \pm 7,4$ секунды при ЧСС $186,4 \pm 9,2$, что свидетельствует о высокой интенсивности работы сердечно-сосудистой системы и необходимости включения аэробных механизмов. Для юноши, пробежавшего 800 метров за $139,2 \pm 7,6$ секунд при ЧСС $184,6 \pm 4,9$ ударов в минуту, результаты показали аналогичную нагрузку, но с немного меньшей ЧСС. Это указывает на большую выносливость и способность поддерживать интенсивность на более длинной дистанции. Данные интервальные тренировки развивают аэробную и анаэробную выносливость, а также выносливость мышц ног. Для обоих участников кросс с ограничением ЧСС до 160 ударов в минуту был использован как восстановительный элемент тренировки. Низкая интенсивность этого вида нагрузки способствовала улучшению аэробной выносливости и кардио-респираторной системы, не вызывая чрезмерной усталости и позволяя организму восстанавливаться после более интенсивных нагрузок. Использование технологий Polar для мониторинга параметров, таких как частота сердечных сокращений, темп и мощность, позволило провести глубокий анализ тренировочного процесса. Устройства, такие как Polar Team Pro, Polar M430, Polar h10 и Polar V2, предоставляли точные данные для оценки физиологической реакции организма на тренировки и адаптации к ним. В частности, параметр каденса (частота шагов) показал важность оптимизации техники бега для повышения эффективности и минимизации энергозатрат. В целом, исследования показали, что разнообразие тренировочных методов, включая короткие спринты, интервальные тренировки и кроссы на длинные дистанции, позволяет эффективно

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

развивать разные аспекты физической подготовки, улучшать восстановление и адаптацию организма, что важно для достижения высоких результатов в многокомпонентных дисциплинах.

Обсуждение результатов. Для сравнения полученных результатов с данными из литературы, можно рассмотреть несколько ключевых аспектов: время прохождения дистанции, частота сердечных сокращений (ЧСС), а также особенности тренировочного процесса для юношей и девушек. Каждый из приведённых вариантов испытаний имеет свои особенности, и анализ результатов требует учета различных факторов, таких как физическая подготовленность, возрастные и половые различия. Спринты на 200 метров являются высокоинтенсивным испытанием, при котором большое значение имеет мощность и скорость. Результаты полученные в исследовании находятся в пределах нормальных значений для спортсменов среднего уровня подготовки. Согласно данным из литературы, среднее время на 200 метров для квалифицированных спортсменов может колебаться в пределах 30–35 секунд, что совпадает с показателями, полученными для юноши и девушки. Показатель ЧСС при интенсивных нагрузках, таких как спринты, также соответствует литературным данным. Частота сердечных сокращений в пределах 170-180 ударов в минуту является нормальной для бегунов на таких дистанциях, что подтверждает соответствие полученных результатов нормам. Результаты исследования находятся в пределах нормальных значений для квалифицированных бегунов, при этом ЧСС в данном случае также соответствует средним данным для высокоинтенсивных коротких дистанций. Бег на 600 метров и 800 метров - в данных упражнениях нагрузка значительно выше, чем при спринтах, так как они требуют длительных усилий и имеют кардионагрузку средней интенсивности [8]. В литературе отмечается, что для юношей время на 800 метров может варьировать от 140 до 160 секунд в зависимости от уровня подготовки, что подтверждается полученными результатами для юноши ($139,2 \pm 7,6$ секунд). Для девушек время на 600 метров обычно составляет от 120 до 140 секунд в зависимости от уровня подготовки, что также соответствует результатам $123,5 \pm 7,4$ секунд. Частота сердечных сокращений в этих упражнениях повышается по сравнению с результатами спринтов, что также подтверждается литературными данными. ЧСС в пределах 180-190 ударов в минуту является нормой для средней интенсивности тренировок на дистанциях от 600 до 800 метров. Результаты по времени и ЧСС для обеих групп участников находятся в пределах данных, приведенных в литературе, что подтверждает правильность выполнения

тренировочных нагрузок и соответствие нормам.

Кросс на 8 км. Для обоих участников (и для юноши, и для девушки) было задано ограничение по ЧСС до 160 ударов в минуту. Кросс на 8 км представляет собой длительную нагрузку, которая требует значительных кардиореспираторных усилий. В литературе указывается, что для молодых бегунов на длинные дистанции, таких как 8 км, нормальная ЧСС должна быть ниже, чем при интенсивных коротких дистанциях, особенно если имеется ограничение по ЧСС. Частота сердечных сокращений до 160 ударов в минуту на 8 км – это достаточно стандартное ограничение для большинства тренировочных протоколов, направленных на развитие выносливости у спортсменов. Среднее время на 8 км для квалифицированных бегунов может варьироваться от 30 до 40 минут, в зависимости от уровня подготовленности, но для более точного сравнения необходимо больше информации о времени, затраченном на преодоление этой дистанции. Известно, что на таких длительных дистанциях, как правило, спортсмены стараются не превышать определённый порог ЧСС, чтобы избежать чрезмерной утомляемости и поддерживать оптимальный уровень выносливости. Ограничение ЧСС до 160 ударов в минуту соответствует рекомендациям из литературы для предотвращения перегрузки сердца и сохранения выносливости при длительных нагрузках [6]. Проведённые исследования показали, что результаты по времени и ЧСС в целом соответствуют литературным данным для подростков. Время на спринты и средние дистанции находится в пределах ожидаемых значений, а также показатели ЧСС на этих дистанциях соответствуют нормам для такого рода физических нагрузок. Ограничение ЧСС на длинных дистанциях (8 км) также соответствует общим рекомендациям для поддержания оптимальной выносливости и предотвращения перегрузок.

Применение различных методов и технологий тренировки, таких как спринты на 200 метров, интервальные пробежки на 600 и 800 метров, а также кросс на 8 км, имеет свои сильные и слабые стороны, которые можно оценить через разные аспекты физиологических показателей, таких как время, частота сердечных сокращений (ЧСС), выносливость и восстановление. Сильные стороны спринтов на 200 метров (20 повторений): развитие быстроты и взрывной силы. Спринты на 200 метров помогают развить максимальную скорость и ускорение, что важно для улучшения физических качеств на короткие дистанции. Высокая интенсивность тренировок. Быстрые и короткие усилия, чередующиеся с отдыхом, позволяют эффективно тренировать анаэробные возможности организма.

Адаптация сердечно-сосудистой системы. Среднее время $31,2 \pm 1,9$ секунд у юношей и $32,8 \pm 1,2$ секунд у девушек с высокой ЧСС (178,5 и 176,1 уд/мин) способствует развитию сердечно-сосудистой системы, тренируя её на работу при высоких нагрузках. Слабые стороны: Высокий риск травм. Частые интенсивные спринты, особенно в большом количестве повторений, могут повышать риск растяжений и других травм, особенно если техника выполнения не идеально отработана. Необходимость долгого восстановления. При такой интенсивности нагрузки мышцам требуется продолжительное время для восстановления, что может ограничить частоту тренировки. Ограниченные преимущества для выносливости. Несмотря на то что спринты развивают силу и скорость, они не так эффективны для улучшения общей аэробной выносливости. Сильные стороны интервальных тренировок (5 x 600 м для девушки и 5 x 800 м для юноши): развитие выносливости и скорости. Длинные интервалы (600 м и 800 м) позволяют улучшить как аэробную, так и анаэробную выносливость, особенно при высоких ЧСС (186,4 и 184,6 уд/мин). Это способствует улучшению общей физической формы. Прогрессивное увеличение нагрузки. Такие тренировки развивают способность организма работать на пределе возможностей с восстановлением между повторениями, что позволяет адаптировать сердечно-сосудистую систему к большим нагрузкам. Частые тренировки на интенсивных пульсах [14]. Это важно для тренировки сердца, улучшения его кровоснабжающей функции и способности выдерживать большие нагрузки. Слабые стороны: сложность в регулировке интенсивности. Для достижения максимального эффекта важно тщательно следить за пульсом, чтобы он не выходил за пределы безопасности. Это требует от тренера и спортсмена хорошей техники контроля. Перегрузка сердечно-сосудистой системы. Удержание ЧСС на высоком уровне (например, 186,4 уд/мин) в течение нескольких интервалов может привести к перегрузке сердца, особенно если спортсмен не готов к таким нагрузкам. Избыточная нагрузка на суставы. Повторяющиеся интервалы с интенсивной нагрузкой могут вызвать стресс на суставы и связки, особенно при недостаточной подготовке. Сильные стороны кросса на 8 км: развитие общей выносливости. Кросс на длинные дистанции – это эффективный способ тренировки аэробной выносливости, который позволяет развивать способности организма к продолжительным усилиям при относительно низкой интенсивности. Укрепление сердечно-сосудистой системы. Ограничение ЧСС до 160 уд/мин позволяет тренировать сердце, увеличивая его объем и улучшая циркуляцию крови без чрезмерной перегрузки. Психологическая

устойчивость [1]. Длительные дистанции учат спортсменов выдержке и устойчивости к длительным физическим нагрузкам, что полезно для развития ментальной силы. Слабые стороны: Меньше развития скоростных качеств. На таких тренировках основной акцент делается на выносливость, что ограничивает развитие максимальной скорости и силы. Монотонность нагрузки. Для некоторых спортсменов такие тренировки могут быть менее мотивирующими, поскольку они предполагают длительное выполнение однотипной работы. Меньше специфической тренировки для спринтерских дисциплин. В случае, если основная цель спортсмена – это краткосрочные дистанции, кросс на 8 км может не дать значительного улучшения в спринтерской подготовке. Методы тренировки, основанные на спринтах, интервальных пробежках и кроссах, имеют свои сильные стороны в плане развития различных физических качеств – от скорости и силы до выносливости. Однако, каждая из этих техник также несет определенные риски, такие как травмы или перегрузки, и требует правильного контроля за нагрузками и восстановлением. Важно, чтобы тренировки сочетались друг с другом для достижения гармоничного развития и предотвращения излишних нагрузок на организм.

Литература:

1. Bishop, D., Edge, J., & Goodman, C. The impact of training intensity on muscle buffering capacity in athletes. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 2004. - №7(4), - С. 455-464.
2. Buchheit, M., & Laursen, P.B. High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: part I: cardiopulmonary emphasis. *Sports Medicine*, 2013. - №43(5), - С. 313-338.
3. Fletcher, J.R., & Esau, S.P. The relationship between sprinting performance and acceleration characteristics in trained athletes. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2007. - №21(1), - С. 59-66.
4. Halson, S.L., & Jeukendrup, A.E. Does overtraining exist? *Sports Medicine*, 2004. -№ 34(14), -С. 12-15.
5. Hewett, T. E., & Myer, G. D. The effects of training on injury prevention: The role of plyometric exercises. *Current Sports Medicine Reports*, 2011. - №10 (4), -С. 225-234.
6. Hunter, A. M., & Steven, M. P. The influence of endurance and sprint training on aerobic power and anaerobic capacity in female athletes. *Journal of Sports Science & Medicine*, 2015. -№14(4), -С.733-742.
7. Kilding, A. E., & Fuchs, P. Physiological characteristics of middle-distance runners. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 2008. -№3(4), - С.531-543.
8. Murray, N. P., & Kimmage, E. A comparison of race strategies for the 400 and 800 meter races: Energy systems and performance. *Sports Science Review*, 2019. - №18(3), - С. 25-40.
9. Pereira, A. L., & Santos, L. P. Use of wearable technology in endurance running: Polar devices as performance predictors. *Journal of Sports Technology and Applications*, 2020. -№11(2), -С. 47-55.
10. Sassi, A., & Dufresne, A. The role of heart rate variability in predicting performance in middle-distance runners. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2014. -№9(6), -С.927-932.
11. Schabert, E. J., & Gibson, A. S. The effect of high-intensity interval training on 400m race performance. *European Journal of Sports Science*, 2018.-№18(5), -С.661-670.

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

12. Smith, J. W., & Rimmer, J. Polar heart rate monitoring: applications for running performance in 800m and 400m events. *Journal of Sport Science and Technology*, 2017. – №29(2), -C.48-56.

13. Thompson, M. C., & Martin, A. L. Physiological markers of performance in 400m and 800m runners. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2006. -№20(3), -C. 597-604.

14. Tonsi, A. P., & Legrand, R. Application of heart rate monitoring in long-distance and middle-distance running. *Journal of Sports Science and Medicine*, 2019. -№18(1), -C.54-62.

15. Zinner, C., & Emrich, E. Training loads and performance in middle-distance runners: A Polar study. *International Journal of Sports Medicine*, 2014. -№35(5), -C.450-456.

Докторант

Член сборной Узбекистана, Чемпионка Азии, призёр Азиатских игр и Чемпионата мира, участница XXXII Летних Олимпийских игр

Д.Б. РАХМАТОВА¹

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, город Чирчик, Узбекистан

МЕТОДЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА КАНОЭ

Аннотация

В данной статье рассматриваются различные методы систематизации и оптимизации многолетней подготовки высококвалифицированных гребцов на каноэ. Автор исследует эффективность различных подходов к тренировкам, а также выявляют основные принципы, которые лежат в основе успешного тренировочного процесса. Особое внимание уделяется индивидуализации тренировок, адаптации методик к особенностям каждого спортсмена, а также использованию новейших технологий и научных разработок в процессе подготовки. Результаты исследования могут быть полезны как для тренеров и спортсменов, занимающихся каноэ, так и для специалистов в области спортивной подготовки и физиологии.

Ключевые слова: многолетняя подготовка, гребцы на каноэ, систематизация, оптимизация, высококвалифицированные гребцы, методы подготовки.

Annotation

Ушбу мақолада юқори малакали каноэда эшак эшувчиларни кўп йиллик тайёргарлигини тизимлаштириш ва оптималлаштиришнинг турли усуллари муҳокама қилинган. Муаллиф машғулотларга турли ёндашувларнинг самарадорлигини ўрганган, шунингдек, муваффақиятли машғулот жараёнининг асосини ташкил этувчи асосий тамойилларни аниқлаган. Машғулотларни индивидуаллаштириш, усулларни ҳар бир спортчининг ўзига хос хусусиятларига мослаштириш, шунингдек, тайёргарлик жараёнида энг янги технология ва илмий ишланмалардан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилган. Тадқиқот натижалари каноэда эшак эшиш билан шуғулланадиган мураббийлар ва спортчилар учун ҳам, спорт тайёргарлиги ва физиологияси соҳасидаги мутахассислар учун ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: кўп йиллик тайёргарлик, каноэда эшак эшиш, тизимлаштириш, оптималлаштириш, юқори малакали эшак эшувчилар, тайёргарлик усуллари.

This article examines various methods of systematization and optimization of long-term training of highly skilled canoeists. The authors examine the effectiveness of various approaches to training and identify the main principles that underlie a successful training process. Particular attention is paid to individualization of training, adaptation of methods to the characteristics of each athlete, as well as the use of the latest technologies and scientific developments in the training process. The results of the study can be useful for both coaches and athletes involved in canoeing, as well as for specialists in the field of sports training and physiology.

Key words: long-term training, canoeists, systematization, optimization, highly skilled rowers, training methods.

Актуальность. Гребля на каноэ – это один из самых сложных и требующих высокой физической подготовки видов спорта. В современной спортивной практике особое внимание уделяется разработке эффективных методик тренировок и систематизации подготовки спортсменов [1, 2].

Систематизация и оптимизация многолетней подготовки высококвалифицированных гребцов на каноэ имеет прямое влияние на их спортивные достижения и результаты на международных соревнованиях. Именно поэтому разработка и применение новых методов тренировок, анализ результатов и техники гребли, а также инновационных подходов к подготовке спортсменов на каноэ являются ключевыми задачами для тренеров и специалистов в этой области [3, 4].

Поэтому статья, посвященная методам систематизации и оптимизации многолетней подготовки гребцов на каноэ, является не только актуальной, но и важной для спортивного сообщества. Она может стать ценным источником информации для тренеров, спортсменов и всех, кто интересуется профессиональным спортом и его развитием [4, 5].

Целью исследования является разработка эф-

фективных методов подготовки гребцов на каноэ с целью достижения высоких спортивных результатов.

Задачи исследования:

1. анализ существующих методов подготовки гребцов на каноэ и выявление их преимуществ и недостатков;

2. разработка системы систематизации и оптимизации тренировочного процесса для достижения оптимальных результатов.

3. проведение экспериментов для оценки эффективности новых методов и сравнения их с традиционными подходами.

4. изучение физиологических аспектов тренировки гребцов на каноэ и их влияния на достижение спортивных результатов.

Методы исследования: анализ литературных источников по теме исследования, наблюдение за тренировочным процессом гребцов, проведение тестирований для оценки физической подготовленности спортсменов, а также интервью с тренерами и спортсменами для выявления их мнений и опыта.

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа в период 2022 - 2024 годов. На первом этапе был проведен анализ научно-